

“FITOFRUFOL-M” BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHA TARKIBIDAGI ORGANIK KISLOTALARNI O‘RGANISH DOIR

Mullajonova M.T.

Komilov X.M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: robiya1903i@gmail.com tel: (90)374-04-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186054>

Dolzarbli: organik kislotalar o‘simlik to‘qimalarida moddalar almashinuvi jarayonida juda muhim rol o‘ynaydi. Ular aminokislotalar, alkaloidlar, saponinlar va steroid birikmalarni sintez qilishda ishtirok etadi va shu bilan inson to‘qimalarida uglevodlar, yog‘lar va oqsillar almashinuvi o‘rtasida bog‘liqlikni ta‘minlash uchun hizmat qiladi. Organik kislotalar inson organizmida kechadigan moddalar almashinuvida faol ishtirok etadi, so‘lak bezlari faoliyatini rag‘batlantiradi, safro va oshqozon osti bezi shirasining ajralishini oshishiga ta‘sir qiladi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi va ishtaha ochadi, bakteritsid xususiyatiga ega bo‘lib, organizmdagi chirish jarayonlarini kamaytiradi.

Tadqiqotning maqsadi: yuqoridagilarni inobatga olib “Fitofrufol-M” biologik faol qo‘shimchaning kimyoviy tarkibini o‘rganishni davom ettirib, organik kislotalarni aniqlash.

Usul va uslublar: organik kislotalarni aniqlash yuqori samarali suyuqlik xromatografiya (YuSSX) usuli bilan amalga oshirildi [1,2]. Tahlilda organik kislotalarni ajratish uchun Grace tomonidan tegishli predkolonkasi bilan ishlab chiqarilgan, Grace Organik Acid Column 4 mikron, 4.6x150 mm li kolonkasi, hamda spektrofotometrik va refraktometrik detektorlar bilan jihozlangan Shimadzu LC-20 Prominence suyuqlik xromatografida amalga oshirildi. Organik kislotalarni ajratish gradient elyuatsiyalash rejimida bajarilib, qo‘zg‘aluvchan fazaning A komponenti 98% (10 mM KH₂PO₄, 0,1% fosfat kislotasining suvli eritmasi) + 2% atsetonitril, B komponenti - atsetonitril. Qurilmani kalibrlash uchun Sigma tomonidan ishlab chiqarilgan organik kislotalarning standart namunalari ishlatilgan. Standart namunalarning tortimlari tozalangan suvda eritildi.

Namuna tayyorlashning umumiy tartibi quyidagicha: 3 g tahlil qilinadigan namuna shisha stakan idishga joylashtirildi, 15-18 ml tozalangan suv qo‘shildi va magnitli aralashtirgichda 3-5 daqiqa davomida aralashtirildi. Keyin idishdagi barcha massa 25 ml hajmli o‘lchash kolbasiga o‘tkazildi, eritma hajmi tozalangan suv bilan belgiga yetkazilib aralashtirildi. Namunadan qattiq zarrachalarni olib tashlash uchun hosil bo‘lgan eritma sentrifugalandi. So‘ng ehtiyotkorlik bilan tsentrifugat cho‘kindidan 50 ml hajmli toza stakanlarga quyib olindi. Kartridjlarning optimal ishlashini ta‘minlash uchun avval 2 ml etil spirti, 4 ml tozalangan suv, 5 ml bilan yuvilib, so‘ngra namunalar sorbent orqali o‘tkazildi. Organik kislotalarni aniqlash uchun hosil bo‘lgan eritmadan 1 ml olindi va tozalangan suv bilan 2-5 martagacha suyultirildi. Organik kislotalarning YuSSX tahlili spektrofotometrik detektrlash orqali 210 nm to‘lqin uzunligida amalga oshirildi. Tahlilda qo‘zg‘aluvchan faza 2% atsetonitril bilan boshlanib, 7 daqiqalik tahlildan so‘ng qo‘zg‘aluvchan fazadagi asetnitril miqdori 2% dan 7% gacha oshirilib keyin esa yana dastlabki komponentlar nisbatiga qaytarildi. 7 minutgacha bo‘lgan qo‘zg‘aluvchan fazaning oqim tezligi 0.5 ml/min, keyin 1 ml/min.

Jadval

“Fitofrufol-M” biologik faol qo‘shimchasi tarkibidagi organik kislotalarining tarkibi va miqdori

Aniqlangan kislotalar	organik	Ushlanish vaqti, daqiqa	Miqdori, mg/ml
Oksalat		1.817	6.443
Vino		2.559	5.309
Qaxrabo		3.234	1.210
Fumarat		12.487	0.044
Propion		13.673	0.007

Natijalar: jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, "Fitofrufol-M" biologik faol qo'shimcha tarkibida oksalat, vino, qaxrabo, fumar va propion kislotalari borligi va ularning miqdori aniqlangan.

Xulosalar: Organik kislotalarni aniqlashdagi to'g'ri yondashuv natijasida bitta namunani tayyorlash, so'ngra undan organik kislotalarni har birini alohida aniqlashga imkon yaratilgan. Tanlangan usul bir nechta qimmatbaho uskunalardan foydalanmasdan, murakkab va namuna tayyorlashga uzoq vaqt sarflamagan holda bir usulning o'zida ko'p miqdordagi organik kislotalarni ajratish va miqdoriy tahlil qilish imkonini berdi.

References:

1. Государственная фармакопея Республики Узбекистан. Первое издание, том 1.- Ташкент, 2021. -С.380.
2. Муллажонова М.Т., Урманова Ф.Ф., Пулатова Д.К. Определение органических кислот нового растительного сбора "Фитофруфол" // Фармация, -2023.-№4.-С.-4-7.